

MUSTAQIL TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Tangirbergenova Mexriban Koshkinbaevna¹, Qabilbekova Gulnaz Perdebaevna²

¹assistent o'qituvchi, Nukus davlat pedagogika instituti

²2-kurs talabasi, Nukus davlat pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506061>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi mustaqil ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning mohiyati, ularning pedagogik asoslari hamda samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli vositalarning o'quvchilarning kognitiv faolligi, mustaqil fikrlashi hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarning ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Natijada, mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda innovatsion yondashuvlardan tizimli foydalanish zarurligi xulosa sifatida ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil ta'lim, innovatsion yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, raqamli vositalar, kognitiv faollik, kompetensiya, mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyat, ta'lim samaradorligi.*

Mustaqil ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi. Global ta'lim muhitining jadal rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor ahamiyat kasb etishi mustaqil ta'limni tashkil etishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, mustaqil ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli vositalarni integratsiyalash o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, ularni amaliyotda qo'llay olishi hamda shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Bu dolzarb muammalor ustida pedagog olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Jumladan, M. Usmonboyeva tomonidan ilgari surilgan g'oyalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar mustaqil ta'limni samarali tashkil etishning muhim omili sifatida talqin qilinadi[1]. Ushbu yondashuvning ilmiy asosini tahlil qilganda, avvalo, innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini an'anaviy "o'qituvchi markazli" modeldan "o'quvchi markazli" modelga o'tkazishini ko'rish mumkin. Bunda o'quvchi tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil izlab topuvchi, tahlil qiluvchi va amaliyotda qo'llovchi faol sub'ektga aylanadi.

Ilmiy jihatdan yondashilganda, interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalar o'quv jarayonida kognitiv faollikni oshiruvchi asosiy didaktik vosita hisoblanadi. Interfaol metodlar (masalan, muammoli vaziyatlar, guruhli ishlash, debat, "aqliy hujum") o'quvchini fikrlashga, tahlil qilishga va o'z nuqtai nazarini asoslashga undaydi. Bu esa bilimlarni mexanik yodlash emas, balki ongli o'zlashtirishga olib keladi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar (raqamli platformalar, elektron resurslar, multimedia vositalari) mustaqil ta'limni individuallashtirish imkonini beradi. O'quvchi o'z tezligida ishlash, kerakli materialni qayta ko'rish, qo'shimcha manbalardan foydalanish

imkoniga ega bo'лади. Natijada o'quv jarayoni moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan xarakter kasb etadi.

Mazkur yondashuvning samaradorligi shundan iboratki, u o'quvchilarda nafaqat bilim, balki mustaqil o'rganish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. O'quvchi axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish va baholash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy kompetensiyaviy ta'lim talablariga to'liq mos keladi.

Bizning fikrimizcha, M. Usmonboyeva tomonidan ta'kidlangan innovatsion yondashuvlar mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagi jihatlar orqali ahamiyat kasb etadi: o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi, ularni faol o'quv sub'ektiga aylantiradi, bilimlarni chuqur va barqaror o'zlashtirishni ta'minlaydi hamda ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Shu bois, mustaqil ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalarni tizimli qo'llash pedagogik jihatdan asoslangan va samarali yondashuv hisoblanadi.

Mustaqil ta'limda innovatsion yondashuvlar deganda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, interfaol metodlar va kompetensiyaviy yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish tushuniladi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning kognitiv faolligini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi[2].

Ilmiy jihatdan tadqiq qilinganda, mustaqil ta'limda innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini tashkil etishda o'quvchini faol sub'ekt sifatida rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli pedagogik faoliyat sifatida talqin etiladi. Bunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, interfaol metodlar hamda kompetensiyaviy yondashuvlar o'zaro uyg'unlikda qo'llanilib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar an'anaviy ta'limdan farqli ravishda o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil izlab topuvchi, tahlil qiluvchi va amaliyotda qo'llovchi faol ishtirokchiga aylantiradi.

Mazkur yondashuvlarning muhim jihatlaridan biri shundaki, ular o'quvchilarning kognitiv faolligini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchi dars jarayonida berilgan ma'lumotni faqat yodlab qolmay, balki uni tushunish, solishtirish, umumlashtirish va baholash orqali chuqur o'zlashtiradi. Shu bilan birga, interfaol metodlar va muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan faoliyat o'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi hamda turli yechimlarni izlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Bundan tashqari, innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar va loyiha asosida o'qitish kabi metodlar orqali o'quvchilar o'z g'oyalarini erkin ifoda etish, yangi yondashuvlar ishlab chiqish va nostandart muammolarga original yechim topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, mustaqil ta'lim jarayoni nafaqat bilim olish, balki shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish muhitiga aylanadi.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion yondashuvlar mustaqil ta'limning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, u o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalari, tanqidiy va ijodiy fikrlash, shuningdek, kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va interfaol metodlar orqali o'quvchilar oldiga real hayotga yaqin vazifalar qo'yiladi. Ular ushbu vazifalarni tahlil qilish, solishtirish va yechim topish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydilar. Bu jarayon o'quvchilarda analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Zamonaviy raqamli vositalar, multimedia resurslar va interaktiv platformalar o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi[3].

Bundan tashqari, mustaqil ta'limda innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Axborot oqimining ortib borishi sharoitida o'quvchi kerakli ma'lumotni tanlash, tahlil qilish va undan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Innovatsion texnologiyalar ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, innovatsion yondashuvlarning samaradorligi pedagogning kasbiy kompetentligiga ham bevosita bog'liqdir. O'qituvchi mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil eta olishi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi va o'quvchilarga yo'naltiruvchi rolni bajarishi lozim. Aks holda innovatsion yondashuvlar kutilgan natijani bermasligi mumkin. Umuman olganda, mustaqil ta'limda innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda ularni mustaqil faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonboyeva M.. *Pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash*. – Toshkent, 2017.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2017.
3. Bloom B. *Taxonomy of Educational Objectives*. – New York, 1956.
4. Ishmuhammedov R.J.. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent, 2016.